

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ТУБ ИСЛОҲОТЛАР

Д.Э. Холмуродов

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

314-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572695>

Аннотация: Мазкур мақолада илмий ёндашув – жиноятчиликка қарши курашишнинг муҳим омили юзасидаги масалалар баён этилган, Мақолада ҳуқуқбузарликлар профилактикасида амалга оширилган ислоҳотлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун ва ушбу соҳага тегишли қонуности ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти тушунтирилиб, мазкур қонун ва қонуности ҳужжатларни самарали қўллаш бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзи: Ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқ-тартибот маскани, Э-маъмурий иш, смарт маҳалла.

Ҳозирги ривожланиб бораётган Ўзбекистон Республикасининг тинчлиги ва осойишталигини сақловчи органлардан бири бу Ички ишлар органлари ҳисобланади ва бу органнинг асосий бўғинларидан бири Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳисобланади. Сўнги йилларда бу соҳага давлатимиз раҳбари томонидан катта эътибор қаратилиб келинмоқда ва кўплаб қонун, фармон, қарорлар қабул қилинган. Жумладан: 2014 йилнинг 14 майда Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги [1] қонун қабул қилинганлиги бевосита ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг профилактикасини самарали ташкил этиш ҳамда профилактика фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммоларни ечишни имконини берди ва ушбу қонунда профилактика инспекторларининг қонуний ваколатлари қатъиян белгилаб берилди, ҳамда маънавий-маърифий, ҳуқуқий чора – тадбирларни амалга ошириш бўйича тегишли давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда иш фаолиятини амалга оширишни белгилаб берилди.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини самарали ташкил этиш асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.

Бу борада сўнгги беш йилда Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси шиддатли, ўз самарасини бераётган, энг аввало, халқимизни рози қилаётган ислоҳотлар олиб борилмоқда. Ўтган давр мобайнида жиноятчиликка қарши курашиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасида тизимли ишлар амалга оширилди.

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятига ахборот-коммуникация технологиялари кенг татбиқ қилинмоқда.

Жумладан, Тошкентда “хавфсиз шаҳар”, Самарқанд, Бухоро, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида “хавфсиз туризм”, Паркент туманида “хавфсиз дам олиш” концептуал лойиҳалари жорий этилди.

Ички ишлар вазирлиги фаолияти тубдан ислоҳ этилди. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича мутлақо янгича тизим йўлга қўйилди. Профилактика инспекторларининг моддий, ижтимоий муҳофазаси кучайтирилди. Ҳуқуқ-тартибот органлари энг замонавий техникалар билан таъминланди. Янги тузилма – Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ташкил этилди.

Ушбу саъй-ҳаракатлар ўз самарасини бермоқда. Мамнуният билан айтиш керакки, профилактик тадбирлар натижасида жиноятчилик сони йилдан-йилга камаймоқда. Рақамларга эътибор берсак, агар 2016 йилда 87,4 минг жиноят содир этилган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 62 мингга ташкил этган бўлиб, ўтган даврга нисбатан қарийб 29 фоизга тушган. Бу жуда катта кўрсаткич.

Хорижий мамлакатлар тажрибаси таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳар 100 минг аҳолига Россия Федерациясида 1379 та, Қозоғистонда 1315 та, Украинада 1059 та, Арманистонда 906 та, Озарбайжонда 266 та, Тожикистонда 244 та жиноят тўғри келмоқда.

Қувонарлиси шундаки, мамлакатимизда ушбу кўрсаткич 177 тани ташкил этади. Бу МДҲга аъзо мамлакатлар орасида энг паст демакдир. Албатта, бунинг замирида Давлатимиз раҳбари томонидан соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самараси ётибди, десак айтиш ҳақиқатдир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 –йил 18-апрелда “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [2] 2896-сонли қарори ҳам соҳада улкан ўзгаришларни олиб келди яъни ҳуқуқбузарликлар барвақт профилактикаси ва олдини бўйича фаолиятини тубдан ислоҳ қилинди. Мамлакатимизда мустақиллик

Йилларидаги ислохотлар натижасида ички ишлар органлари профилактика хизматининг фаолияти такомиллаштирилди, янги техник воситалар билан таъминланди, ҳар бир маҳаллада таянч пунктлари жорий этилиб, ҳудудий профилактика ва ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларни бартараф этиш дек янгича усулларга ўтишга имкон берди. Профилактика инспекторлари бошқа соҳавий хизматлар ва жамоатчилик тузулмалари билан ҳамкорлиги янада яхшиланди. Натижада ички ишлар органларининг профилактик хизматининг ўзига хос тизими шаклланди. Буларнинг барчаси “жиноят содир этилганидан кейин уни содир этган шахсни фош этиш”дек эски усулдан воз кечиб, жиноят содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш, уларнинг жиноят содир этишга йўл қўймаслик ва жиноят содир этишга имкон бераётган сабаб ва шароитларни аниқлаб уларни бартараф этиш чораларини белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [3] 2833-сонли қарори қабул қилиниб ушбу қарор асосида 4 та идоралараро комиссия ташкил қилинди:

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш; вояга етмаганлар ишлари; одам савдосига қарши курашиш; коррупцияга қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссиялар ташкил топди. Яна муҳим ислохотлардан бир шуки Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [4] ПФ-5938 сонли Фармонига асосан “Профилактика (катта) инспекторига юклатилган, бошқа давлат органлари ва ташкилотларининг ваколатларини такрорловчи ортиқча вазифалар қисқартирилиб анча енгиллик яратилди. Ушбу ислохотларнинг давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора – тадбирлари тўғрисида”ги [5] ПФ – 6196- сонли фармони қабул қилинди.

Ушбу фармонга мувофиқ ички ишлар органлари тизимида қуйидаги ўзгаришлар рўй берди:

Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларини босқичма – босқич ташкил этилдим;

-Профилактика инспекторларининг масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиб бориш, аҳоли билан ўзаро тезкор мулоқотни йўлга қўйиш, кўзлаб “Э-маъмурий иш” яъни маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар электрон шаклга кўриб чиқилишини бу тизимда ўз самарасини бериб келмоқда яъни профилактика инспекторининг ортиқча вақт сарфлашининг олди олинди шу билан бирга қоғозбозликнинг камайтиришга эришилди шу билан бирга профилактика инспекторлари ва сектор раҳбарлари фаолиятига баҳо берувчи “Смарт маҳалла” ахборот дастури ишлаб чиқилди ва амалиётга татбиқ этилди;

Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси, Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси, Пробация хизматини ўз ичига оладиган Жамоат хавфсизлиги департаментини ташкил этилди.

Ушбу президент фармони негизида 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги [6] ПҚ-5050 сонли Президент қарори қабул қилиниб, мазкур қарор билан қуйидагилар белгиланди ва амалиётга татбиқ қилинди. Яни:

2021 йилдан умумий ўрта таълим муассасаларининг 2000 та психолог штат бирлигини 2021 йилнинг 1 июлида қисқартириш эвазига 1100 та инспектор-психолог штат бирлиги киритилди ва 2022 йилда қўшимча 900 та штат бирлиги орқали уларни сони 2000 тага етказилиб, бунинг натижасида умумий ўрта таълим муассасаларида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва энг муҳими ёшларни таълим олишини самарали ташкил этиш имконини берди.

Президентимиз томонидан 2021 йил 29 ноябрда имзолаган “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги [7] ПФ-27 сонли фармонининг имзоланиши натижасида профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятининг асосий йўналишлари ва вазифалари қайтадан кўриб чиқилди. Унга кўра ички ишлар органлари профилактика инспектори зиммасига 22 та асосий вазифа белгилаб берилиб, профилактика инспекторларининг вазифа ва фаолияти йўналишига боғлиқ бўлмаган тадбирларга жалб қилиш ҳамда асосиз аралаштириш тақиқланиши ҳақида баён этилган. Бу фармон чиқишдан олдин профилактика инспекторининг иш фаолиятида зиммасига ортиқча вазифалар қўйилиб асосий вазифалари қолиб кетаётган эди ва бу ҳолга чек

қўйиш мақсадида юқоридаги фармон ишлаб чиқилиб ички ишлар органларига татбиқ қилинди.

Ички ишлар органлари профилактика хизматининг кенг қўламли фаолияти ҳам ҳозирги кунда муайян ҳуқуқий асосларига эга. Ўтган йиллар ичида асосий қонунимизга таяниб, Республикамизда ички ишлар органлари тизимида бир қатор ислохотлар амалга оширилди. Бугунги кунга келиб, профилактика хизматини самарали ташкил этиш учун ҳуқуқий асослар яратилиб, янада такомиллашиб бормоқда. Республикамиз мустақиллигини мустаҳкамлаш мақсадида кўплаб қонунлар ва қонуности норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилингани баробарида, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ҳам ҳуқуқий асослари яратилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-371-сон Қонуни [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://lex.uz/acts/-2387357> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2022).
2. Ўзбекистон Республикасининг “ Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида ” ги 2017 – йил 18-апрелдаги ПҚ-2896- сонли Қарори [Электрон манба]. Кириш йўли :<https://lex.uz/docs/-3175732> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2022)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [3] ПҚ - 2833-сонли Қарори [Электрон манба]. Кириш йўли <https://lex.uz/docs/3141186> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2022)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “ Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938 сонли Фармони [Электрон манба]. <https://lex.uz/docs/4740345> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2022)
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “ Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора – тадбирлари тўғрисида ” ги 2021 йил 26 мартда ПФ – 6196- сонли Фармон

[Электрон манба] Кириш йўли lex.uz/docs/5344118 (мурожаат қилинган сана; 29.10.2022)

6. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 5050- сон Қарори [Электрон манба]. Кириш йўли. lex.uz/docs/-5353841 (мурожаат қилинган сана: 31.10.2022)

7. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг имзолаган “ Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги [7] ПФ -27 сон Фармони [Электрон манба]. Кириш йўли. [/lex.uz/ru/docs/5749291](http://lex.uz/ru/docs/5749291) (мурожаат қилинган сана: 31.11.2022).